

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ ВАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Юлдашева Нигора Турсунбоевна

2. Джураев Аббас

3. Хусанбоев Зиявиддин

1. Преподаватель химии Наманганского инженерно-строительного института

2,3. Студент Наманганского инженерно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799341>

В этой статье мы можем увидеть лекарственное использование производных салициловой кислоты, обнаруженных в растениях.

Основные слова. Анилин, стрептозид, салициловая или о-оксибензойная кислота, ацетилсалициловая кислота или аспирин, фенилсалицилат или салал-салицилат, н-аминосалициловая кислота Салицилат или о-оксибензойная кислота (acidum salicylicum) — это латинское название «салициловой кислоты». Оно происходит от слова Салих-тол. Кора ивы содержит глюкозид аллицина. есть, и при его гидролизе образуется феноловый спирт салигенин $C_6H_4(OH)CH_2OH$. Салигенин салициловую кислоту получают окислением.

В настоящее время салициловую кислоту принимают в больших количествах. Для этого к феноляту натрия нагревают под давлением и подвергают воздействию CO_2 , затем полученную натрийсалициловую кислоту соль обрабатывают серной кислотой и получают салициловую кислоту. Салициловая кислота вредна для холодной воды. растворимое кристаллическое вещество. Он сжижается при $159^{\circ}C$, а затем улетучивается. Если нагреть дальше, салициловая кислота разлагается на фенол и CO_2 :

В какой-то степени эта реакция обратна реакции получения салициловой кислоты из фенола и CO_2 . Салициловая кислота образует с $FeCl_3$ пурпурную окраску, этим отличается от фенола салициловая кислота. дает окраску не только в водном, но и в спиртовом растворе. Салициловая кислота Обладает антисептическими (консервирующими) свойствами, в основном против ревматизма и жара. используется как слабительное. Салициловая кислота в слизистой оболочке пищеварительного канала воздействует на мембраны, поэтому его соли и эфиры используются в медицине. Натрий салицилат натрия салициловый $C_6H_4(OH)COONa$ часто применяют при ревматизме и астме используется как инструмент для спуска. Хорошо растворяется в воде и обладает свойством воздействовать на кишечник. не имеет Эта соль также включает некоторые двойные соли, такие как кофеин и кофеин. также используется при получении натриосалицилика. Эфирное масло метилсалицилата растения гаультерия Включено. Метилсалицилат представляет собой маслянистую жидкость с сильным характерным запахом. В этой статье. В настоящее время большинство из них получают синтетическими методами.

Это сложный эфир, образованный уксусом и салициловой кислотой. Это в процессе образования эфира салициловая кислота участвует в качестве фенола. Ацетилсалициловая кислота в салициловую кислоту его можно обработать концентрированной уксусной кислотой или уксусным ангидридом. Ацетилсалициловая кислота в моде хрусталь с более кислым вкусом. Он плохо растворяется в воде. Эта кислота салицилат В отличие от кислоты, не реагирует с $FeCl_3$, т.к. свободный фенол до гидроксила не имеет Ацетилсалициловая кислота представляет собой комплекс, образованный уксусом и фенольной кислотой (вместо спирта). потому что это эфир, с кипяченой водой без участия катализаторов-минеральной кислоты или щелочи очень легко гидролизуется. В воздухе также остается ацетилсалициловая кислота, уксус и салицилат. гидролизуется до кислот. Из реакции с $FeCl_3$ проверить гидролизуется ли лекарство прост в использовании: ацетилсалициловая кислота не окрашивается $FeCl_3$, продукт гидролиза салициловой кислоты дает пурпурную окраску. Ацетилсалициловая кислота часто используется в медицине. Применяется как противоревматическое, жаропонижающее и болеутоляющее средство. Фенилсалицилат или фениловый эфир салал-салициловой кислоты. Впервые М.В. от Ненского полученный.

Соль представляет собой кристаллический порошок, очень плохо растворимый в воде и разжижающийся при $42^{\circ}C$. Салал свободен имеет фенольный гидроксил. С $FeCl_3$ в растворах, так как салол плохо растворим в воде не дает реакции окрашивания, но его растворы окрашиваются в фиолетовый цвет $FeCl_3$. Салол медленно гидролизуется. Салал в лечении некоторых внутренних болезней используется как дезинфицирующее средство. Его обеззараживающее действие обусловлено гидролизом и это связано с выделением салициловой кислоты и фенола. н-аминосалициловая кислота (сокращенно ПАСК) является важным лекарственным средством, используемым против туберкулеза. является наркотиком. Его получают реакцией м-аминофенола с диоксидом углерода.

Эта кислота была впервые выделена из французского вина. Преподное название Франции - Галлия. из-за того, что его называют «галловой кислотой». Чай с галловой кислотой и В большом количестве содержится в составе пищевых экстрактов. Это тоже сложное вещество. 185 участвует в структуре танина. Галловая кислота обычно представляет собой танин с разбавленными кислотами. получен гидролизом. Галловая кислота представляет собой кристаллическое вещество. Как только нагреется при 210° до CO_2 и пирогаллола ломается.

Галловая кислота является не только кислотой, но и многоатомным фенолом. Вот почему это легко окисляется. Например, его щелочные растворы на воздухе становятся коричневыми. Галловая кислота AgNO_3 может извлекать серебро из его раствора, поэтому его можно использовать в качестве осветлителя в фотографии. используется. Галловая кислота образует синевато-черный осадок с FeCl_3 . Галловая кислота вместе с некоторыми другими фенолокислотами используются в качестве дубильных веществ при дублении кожи. Включено.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.

13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.
16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.